

YANGI O‘ZBEKISTON MA’NAVIY TARAQQIYOTINING HUQUQIY ASOSLARI

Yangiboyev Farhod Rashidovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Surxondaryo akademik litseyi

huquq fani o‘qituvchisi

Farhod.yangiboyev@list.ru

“Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya’ni, bozor tamoillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanamiz” [1,B.261].

*O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.*

Annotatsiya: Mazkur maqolada yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, jamiyat taraqqiyotida ma’naviyatning o‘rni, shu sohani rivojlantirish qanchalik darajada muhim ekanligi, shuningdek, davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgani va qabul qilingan normative huquqiy hujjatlar mazmun mohiyati va Yangi O‘zbekiston ma’naviy taraqqiyotini yuksaltirish uchun taklif va tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ma’naviyat, huquq, g‘oyaviy kurashlar, jaholat, ma’rifat, vatanparvarlik, taraqqiyot strategiyasi, fuqarolik pozitsiyasi, qadriyatlar, bunyodkor g‘oyalar.

Bugun mamlakatimiz o‘z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo‘ydi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga, ma’naviy-ma’rifiy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma’naviyat davlat siyosatida ustuvor sohaga ko‘tarildi va u o‘zining ijobiy natijalarini ko‘rsatmoqda.

Manaviyat – insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch. Hurmat va e‘tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo‘lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, ma‘naviyat jamiyatdagi barcha siyosiy – ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu poydevor qancha ustahkam bo‘lsa, xalq ham, davlat ham shuncha kuchli bo‘ladi. Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, mustaqillik yillarida ayniqsa, so‘ngi besh – olti yilda bu borada ko‘plab ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, mamlakatimizda inson erkin va farovon yahsaydigan ma‘naviy makon, ma‘rifatli jamiyat qurish uchun qat‘iyat bilan harakat qilinmoqda. Qanday qiyinchilik va sinovlarga duch kelinmasin, shu maqsadda boshlagan barcha islohatlar izchil davom etib kelmoqda. Milliy ma‘naviyatimizni rivojlantirish, uni, yoshlarimiz hayotiga singdirish borasida keying yillarda bir qator narmativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Bular quyidagilardan iborat:

Birinchi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son qarori [2];

Ikkinchi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019-yil 31- dekabrda 1059-son qarori [3];

Uchinchi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martda “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tundan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-sonli qarorlari qabul qilindi [4].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘zining “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” deb nomlangan kitobida ham ma‘naviy taraqqiyot masalasiga alohida to‘xtalib, “Biz yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga ma‘naviy, ma‘rifiy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohatlar ham muhim ahamiyatga ega ekanini yahshi anglaymiz” deb ta‘kidlaydi [5,B.261].

Ma‘lumki, jismoniy jihatdan baquvvat insonni tarbiyalash unchalik qiyin emas. Ammo insonni ham jismoniy, ham ma‘naviy jihatdan kamol topdirish g‘oyat murakkab vazifa. Ayniqsa, bugungu kunda – g‘oyaviy kurashlar goh oshkora, goh pinhona tus olgan nozik, qaltis sharoitda, hozirgi tahlikali zamonda bu masala nihoyatda dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu maqsadda ilm-fan, madaniyat va san‘at, adabiyot va bad‘iy ijod sohalarining ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyotdagi ta‘sirchanligini yanada oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish talab qilinmoqda.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma‘naviyat yengilamas kuch” asarida takidlanganidek: “Jahon xalqlari tajribasi, ularning bosib o‘tgan

murakkab rivojlanish yo'llari, bu boradagi saboq va xulosalar shundan dalolat beradiki, qayerda davlat va jamiyat taraqqiy topsa, xalqning tinch, osoyishta hayot kechirishi, o'z oldiga ezgu va buyuk maqsadlar qo'yib yashashi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda erkin fikrlash muhiti va shu asosda ma'naviyat yuksalishi uchun imkoniyatlar tug'iladi" [6,B.28-29]. Ma'naviyat insonning, xalqning, jamiyat va davlatning buyuk boyligi va kuch qudrat manbai sanaladi. Ma'naviyatsiz hech qachon jamiyatda odamiylik va mehr oqibat, baxt va soadat bo'lmaydi. Jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy sohalarida mavjud bo'lgan muommalarni ma'naviyatni rivojlantirishimiz, unga tayanish orqali hal etish mumkin. Ma'naviyat millatni taraqqiyotga yetaklovchi, davlatning qudratini oshiruvchi muhim omil sanaladi. Chunki qayerda, qaysi mamlakatda yuksak ma'naviyat bo'lsa, o'sha joyda, o'sha mamlakatda johillik, hasadgo'ylik, yovuzlik, poraxo'rlik, o'z vatani va xalqiga nisbatan sotqinlik, tuhmat qilish kabi salbiy illatlar hamda ma'naviyatsizlik ko'rinishlariga o'rin qolmaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqib Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ma'naviy-ma'rifiy islohatlarga alohida e'tibor qaratilayotganligiga asoslanib quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

- mamlakatimizda ma'naviy-marifiy ishlarni tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish;
- aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyo qarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetini mustahkamlash;
- vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish;
- jahonda g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar keskin davom etayotgan hozirgi davrda yoshlar orasida milliy qadriyatlarga bepisandlik, zararli yot g'oyalar ta'siriga berilish, jinoyatchilik va ekstremizm harakatlariga adashib qo'shib qolish holatlari oldini olish;
- ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ta'sirchanligini yanada oshirish;
- ma'naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish;
- davlat va jamoat tashkilotlarining ma'naviy-ma'rifiy sohadagi faoliyatiga yaqindan ko'maklashish;
- aholi orasida faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, jamiyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan demokratik tamoyillarni qaror toptirish;
- "Jaholatga qarshi ma'rifat" g'oyasi asosida jamiyatda uzluksiz ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va targ'bot-tashviqot ishlarini tashkil etishning strategik yo'nalishlari va innovatsion uslublarini ishlab chiqish;
- aholining ijtimoiy-ma'naviy hayotida bunyodkorlik g'oyalarini kuchaytirish, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik muhitini yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratisa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev. YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI. –T.: “O‘ZBEKISTON”, 2022. -B.261.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4307-son Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-sonli Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040- sonli Qarori.
5. Shavkat Mirziyoyev. YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI. –T.: “O‘ZBEKISTON”, 2022. -B.261.
6. I.A.Karimov. “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. -T.: “Ma’naviyat”, 2008. -B.28-29.